

Cacciatori di canti: Alan Lomax e Diego Carpitella. Per una storia di un sodalizio intellettuale ricostruito attraverso le loro lettere¹

GRAZIA TUZI

Ho conosciuto Alan Lomax una mattina di ottobre del 1953, in uno stanzone dell'Accademia di Santa Cecilia, che circa quattro secoli fa era la stalla dell'omonimo convento cinquecentesco di suore e che oggi è la sede del Centro Nazionale Studi Musica Popolare. Ricordo che ad un certo punto vidi apparire sulla porta una figura alta più di 1 metro e 80 e ne fui sgomentato (io sono molti, molti centimetri in meno). Poi però sulla faccia del nuovo venuto apparve un bel sorriso: un sorriso da Texas, un sorriso del Sud, da uomo del Sud come lo sono io che sono nato in Calabria da genitori siciliani. [...] Di lui e di suo padre conoscevo le *American Ballad and folk songs*; sapevo come avevano lavorato lui e il padre all'Archivio della Libreria del Congresso; conoscevo le famose incisioni fonografiche di canti popolari americani; ammiravo il suo Jelly Roll Morton e quindi ammiravo colui che in quel momento stava curando una antologia di musica primitiva e folklorica di tutto il mondo per la Columbia Records. Ora era in Italia. Una stretta di mano e quindi ascoltammo subito alcune incisioni di musica popolare da me fatte in Lucania circa un anno prima. Eravamo subito d'accordo: avremmo girato insieme per quattro mesi l'Italia con un Volkswagen e un Magnecorder. Il viaggio cominciò a giugno e finì verso la fine di settembre. Fummo in Sicilia, Calabria, Puglia, Friuli, Piemonte, Lombardia. Poi le altre

¹ Questo è uno dei titoli delle trasmissioni radiofoniche che Lomax aveva intenzione di proporre alla Rai per poter contare su maggiori disponibilità economiche durante la ricerca in Italia. In una lettera inviata a Giorgio Nataletti (7 dicembre 1953) indica 5 possibili titoli e chiede di intercedere con i dirigenti della Radio affinché gli affidino un programma sulla musica popolare. La locuzione *Songs bunter* verrà da lui riutilizzata molti anni dopo, nel 2004, come titolo di un suo documentario. Un'altra idea presente in quelle proposte che, in qualche modo, mostra un'assoluta continuità con i suoi successivi lavori è quella del jukebox. Per una delle trasmissioni dedicate alla ricerca sulla musica popolare italiana aveva proposto un titolo che rimanda ad un medesimo pensiero, "Folk song disk jockey". Si pensi al successivo progetto *The Global Jukebox*: <<https://www.culturalequity.org/resources/gjb>>, consultato il 24 ottobre 2022.

regioni Lomax le esplorò da solo: ormai conosceva l'ambiente italiano e d'altra parte il suo modo "di chiedere i canti" è internazionale. Come abbiamo lavorato insieme Lomax ed io? Per me è stata un'esperienza interessante perché ho lavorato con un folklorista famoso come *ramasseur* di antiche canzoni: un cacciatore di perle musicali popolari. E poi è stato interessante perché Lomax lavorava "a casa mia", nel mio paese. In questo senso abbiamo avuto delle discussioni: io credevo che lui "violentasse" l'ambiente, lui invece diceva "OK". Oggi devo dare ragione a lui: non avremmo oggi in Italia una documentazione sulla musica popolare italiana, la prima, se non ci fosse stato il viaggio con Lomax. L'etnomusicologia e la cultura italiana gli debbono molto. Personalmente come amico e come studioso vorrei ancora poter lavorare con lui: Alan ha un metodo tutto suo di "eccitare" i contadini e di farli "cantare" ed è questa una dote fondamentale senza la quale è impossibile occuparsi seriamente di musica popolare. A Lomax tutto questo non manca, anzi ne ha da vendere. Io ho imparato molto.

Con queste parole, il 12 giugno del 1959, in una lettera di risposta a Nat Hentoff, giornalista del *The New Yorker magazine*, interessato a scrivere un articolo su Lomax, Carpitella riferisce quello che come lui stesso esplicita gli "piace ricordare e dire del suo caro amico".

In questo articolo intendo ricostruire e ulteriormente arricchire attraverso il loro intenso scambio di lettere, per lo più inedite, e dichiarazioni pubbliche, quella che può essere considerata una tra le collaborazioni più proficue e più importanti nell'ambito della ricerca sulla musica tradizionale in Italia, grazie alla quale, a metà degli anni '50,² fu possibile documentare un cospicuo e significativo patrimonio musicale.³

La corrispondenza intercorsa tra i due etnomusicologi, tra gli anni '50 e '70, costituisce una traccia di memoria importante per ritrarre il vincolo professionale che unì Carpitella e Lomax e che si trasformò sin dall'inizio in un solido rapporto di stima reciproca, di amicizia e di complicità, realtà plasticamente resa da queste parole di Lomax: «[...] Ci siamo piaciuti fin dal primo momento. Eravamo entrambi entusiasti. Lui amava l'idea del viaggio e quando abbiamo ascoltato insieme la musica è stato chiaro che le nostre orecchie, i nostri cuori e le nostre menti erano molte vicine»⁴ (Lomax 1992: 23).

Le numerose lettere inedite conservate presso l'Archivio Carpitella a cui si fa riferimento in questo testo, sono relative, in particolare, a tre momenti distinti del loro

² La ricerca si svolse tra il '54 e il '55. Questo "viaggio esplorativo", come lo definì Diego Carpitella, toccò quasi tutte le regioni d'Italia (vennero escluse la Basilicata e la Sardegna) considerate già "coperte" da altre raccolte depositate presso il Centro Nazionale Studi di Musica Popolare.

³ Vennero raccolti circa 3000 documenti sonori di cui solo 1172 depositati presso gli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, conosciuti in seguito come la raccolta 24. Nel 2019, Anna Lomax ha donato copia dell'intera documentazione raccolta durante il famoso viaggio in Italia, materiale che ha trovato ospitalità nel nuovo Centro Studi Alan Lomax, fondato da Giorgio Adamo, Sergio Bonanzinga e la stessa Anna Lomax. Il Centro ha sede nel Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino. Non è ancora chiaro l'esatto numero dei documenti raccolti ma nel frattempo è stata avviata la sistematizzazione e una nuova catalogazione dei materiali.

⁴ Ricordo pronunciato nel 1991 per la commemorazione della morte di Carpitella.

comune lavoro sviluppatosi nell'arco di un trentennio: la ricerca sul campo, la successiva produzione discografica e il comune evolversi dei rispettivi ambiti di ricerca mediante l'uso della documentazione visiva.⁵

1. «Avevamo soltanto due sacchi a pelo, dormivamo, così, dentro al pulmino»: ⁶ un "viaggio esplorativo"⁷

Come ricorda lo stesso Carpitella, «il viaggio con Lomax nacque da un'esigenza di tipo pratico. Alan Lomax era responsabile di una collana discografica della Columbia, la World Library of Folk and Primitive Music, per la quale erano già stati prodotti numerosi dischi in Francia, in Irlanda, in Africa, naturalmente non sempre direttamente da lui: in Africa per esempio, aveva lavorato Gilbert Rouget. Quando Lomax approdò in Italia, ascoltò le registrazioni che erano già state realizzate. Va detto, infatti, che quella esplorazione è potuta avvenire anche grazie ai sondaggi precedenti del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare» (Carpitella 1992: 216).

Un appassionato resoconto del preludio di questa leggendaria avventura è restituita nelle pagine che Lomax pubblica nel 1956 nell'articolo, "Ascoltate, le colline cantano":

La mia visita all'Italia fa parte di una lunga "tourne" europea, durante la quale ho consultato gli archivi dei canti popolari di ogni paese e preparato dischi da pubblicare negli Stati Uniti. Nel 1953 andai a trovare Giorgio Nataletti, direttore del Centro Studi di Musica Popolare di Santa Cecilia [...] Per otto giorni di seguito mi suon dischi [...] Poi Giorgio mi fece vedere la sua mappa del territorio italiano. Bandierine segnavano i luoghi dove erano state fatte le registrazioni [...] la maggior parte della mappa era vuota. "Quando la completerete?" – chiesi io – Giorgio si strinse le spalle, forse tra tre, quattro, cinque anni. Chiss. Impaziente di natura, non potevo aspettare cinque anni. Un italiano ha scoperto l'America. E perch un americano non poteva contribuire alla scoperta dell'Italia? (Lomax 1956: 84-85)

⁵ Le lettere sono scritte in diverse lingue (Lomax scrive prevalentemente in inglese e francese. Carpitella risponde quasi sempre in italiano). Se l'inglese rende difficile la distinzione tra il "tu" e il "lei", la corrispondenza in francese e in italiano indica chiaramente che i due si rivolgono l'un l'altro usando il lei fino agli anni '60. Le lettere pubblicate in questo saggio sono state da me tradotte.

⁶ Frase pronunciata da Diego Carpitella durante la trasmissione radiofonica *Antologia. Inventario di cultura contemporanea. Un ritratto dal vivo: Diego Carpitella*, Radiotre, gennaio 1990. Parte dell'intervista  pubblicata in Carpitella 1992. Si veda anche Carpitella in Agamennone 1989.

⁷ Carpitella usa la locuzione "viaggio esplorativo" per indicare la brevitt della permanenza nei luoghi della ricerca pur consapevole del fatto che le indagini etnologiche richiedono tempi lunghi. Con queste parole ne motiva le ragioni: «E dove si arrivava, se si imboccava il sentiero giusto, si potevano veramente raccogliere in breve tempo documenti significativi. Infatti, non  un caso che la maggioranza dei brani inseriti nell'antologia discografica siano stati raccolti in circostanze sociali, piuttosto che in circostanze ristrette, legate a un repertorio pi "privato". Nel senso che evidentemente le situazioni di danze, di feste, di questue, di befanate, di cori polivocali, di lavori collettivi come la mietitura sono state pi facili da documentare. [...] Un'esplorazione di questo tipo per le fiabe o, che so, per gli aneddoti, non si sarebbe mai potuta fare. La musica in questo senso aveva un vantaggio: tac! Scattava l'automatismo del meccanismo musicale, che si formalizzava subito, immediatamente. E inoltre c'era una certa continuit di repertori» (Carpitella 1992: 216).

Tra il 1953 e il 1954⁸ tra Lomax, Carpitella e Nataletti intercorrono diverse lettere che testimoniano la genesi di questa ricerca e mettono in luce la sua complessa organizzazione.⁹ Nonostante tale carteggio non sia completo e alcune missive siano prive di data, cosa che rende difficile un'esatta ricostruzione della cronologia degli eventi, i contenuti illustrano bene i caratteri dei due protagonisti, il "comune fiuto indiziario"¹⁰ e la singolarità e complementarità del loro legame.¹¹

Il primo incontro di Lomax con Nataletti¹² e Carpitella, come precedentemente detto, risale al settembre del 1953. In una lettera del 18 novembre dello stesso anno indirizzata a Geoffrey Bridson,¹³ riportata da Goffredo Plastino nel libro *L'anno più felice della mia vita* (2008), Lomax specifica meglio le caratteristiche del progetto:

Quando sono stato a Roma a settembre, mi sono messo in contatto con i dirigenti dell'archivio sulla musica tradizionale italiana presso l'Accademia di Santa Cecilia – i professori Nataletti e Carpitella. (Nataletti, un musicologo molto noto, fa anche molte trasmissioni radiofoniche e ora è anche dirigente del repertorio presso la RCA-Victor in Italia; Carpitella, il suo assistente, in effetti fa la maggior parte delle ricerche sul campo). Gli ho proposto di curare un long playing per la mia Columbia World Library, ma loro erano consapevoli di non avere ancora un numero di canzoni sufficiente a rappresentare tutte le regioni d'Italia. E tuttavia erano ansiosi di andare avanti. Abbiamo deciso di fare un viaggio di ricerca e registrazioni in Italia, per otto mesi o un anno. La maggior parte del paese è un territorio vergine per quanto riguarda la registrazione sonora. [...] L'archivio non ha né apparecchiature né mezzi di trasporto. Io dovrei fornire la mia macchina, il mio registratore portatile e il mio tempo. L'archivio metterebbe a disposizione il suo ricercatore ed elaborerebbe un diario delle registrazioni.¹⁴

Il progetto discografico è messo da subito in campo come ben evidenziato dalla bozza

⁸ Alcune lettere conservate da Carpitella sono senza data ma i loro contenuti permettono di collocarle nel periodo che precede la ricerca. Ringrazio Walter Brunetto e gli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia di Santa Cecilia per avermi permesso di accedere anche a quelle da loro conservate che mi hanno permesso di confrontare e verificare alcune date.

⁹ Questo viaggio di ricerca ha visto coinvolti vari soggetti, tra i quali l'Accademia di Santa Cecilia, la BBC e la Columbia Records.

¹⁰ Carpitella nell'intervista di Agamennone (Agamennone 1989: 24)

¹¹ Naturalmente, come sottolinea Maurizio Agamennone, questa "collaborazione mise anche in evidenza alcune differenze del loro "agire etnografico". All'etnomusicologo statunitense, a differenza di Carpitella, venne ascritta «una esuberante ed efficacissima capacità di dialogo con gli informatori» che contribuiva a facilitare la relazione con gli interpreti e la registrazione dei documenti sonori" (Agamennone 2013: 93).

¹² Giorgio Nataletti è stato il fondatore e direttore del Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare di Santa Cecilia. Carpitella viene nominato Assistente dello stesso Centro il 13 febbraio del 1954.

¹³ In questa lettera, Lomax propone alla BBC di acquistare «Otto puntate di un'ora quali parti di un programma intitolato "La musica folk italiana", da produrre in Italia e spedire a voi su nastro, pronte per essere trasmesse» (Lomax in Plastino 2008: 27).

¹⁴ Lettera di Alan Lomax in Plastino 2008: 27. Come riportato da Plastino, il 4 gennaio del 1954, Lomax firma un contratto con la Bbc che accetta le sue proposte.

del contratto per la realizzazione di un LP della serie *World Library of Folk Music* della Columbia Records. In questa lettera (30 ottobre del 1953), indirizzata sia a Nataletti che a Carpitella, Lomax chiede loro un impegno a fornire esempi, “acusticamente buoni”, di canti e musiche italiane per una durata complessiva di un’ora. L’accordo prevede 10 clausole nelle quali vengono anche indicate la cifra che la casa discografica avrebbe loro corrisposto (\$250) e la durata del diritto d’esclusiva per la Columbia (10 anni). Nello stesso testo viene però specificato che tutto ciò non avrebbe interferito con i piani di Nataletti “di pubblicare versioni complete di alcuni rituali folklorici” anche qualora uno di questi brani fosse stato scelto per l’LP curato da Lomax.

In una lettera senza data,¹⁵ Nataletti ribadisce a Lomax la volontà di cooperare, sottolineando però la necessità di implementare il materiale sonoro con una nuova indagine sul campo al fine di fornire un panorama più rappresentativo della musica tradizionale italiana:¹⁶

L’ultima decisione di questo “co-lavoro” tra lei e il nostro Centro deve essere approvata dal Direttivo (come Carpitella le avrà scritto) che si è riunito solo 10 giorni fa.¹⁷ La sua proposta è stata accolta con favore. Hanno tutti sottolineato l’importanza che verrà acquisita dal nostro Centro collaborando con lei, con un esperto come lei, per le “ricerche etnofoniche” del nostro Paese. Tuttavia, al momento, sono sorte alcune difficoltà per l’attuazione pratica di questa collaborazione. Infatti, il vice presidente ha proposto per il long-playing della Columbia di usare una parte del materiale già esistente in archivio.

Questa è una cosa possibile ma causa due difficoltà: da una parte il materiale esistente è già “impegnato” per altre edizioni discografiche; la seconda, non meno importante, mostra che il materiale esistente nel nostro archivio non fornisce un profilo etnofonico esatto del nostro paese come lei richiede. E quindi? Rimane una soluzione di compromesso: una parte dei materiali conservati nel nostro Archivio potrebbe essere impiegata per il long playing della Columbia mentre altro, più cospicuo dovrebbe essere direttamente registrato. Anche in questo caso noi vediamo alcune difficoltà di natura amministrativa, le spese giornaliere che il Centro potrebbe mettere per un membro che viaggi con lei (potrebbe essere Carpitella, per esempio). Il Centro potrebbe farsi carico delle spese, in base al proprio budget, per sostenere solo un periodo limitato che non superi i 3-4 mesi. In questo caso il periodo migliore potrebbe essere da giugno a settembre, anche perché possiamo dedicare le nostre attività completamente a lei. Nei periodi precedenti questo non sarebbe possibile.¹⁸

¹⁵ Nella busta con timbro postale 7 dicembre 1953 ci sono 3 diverse lettere, due di Lomax e una di Nataletti.

¹⁶ Come racconta Carpitella, «Il fine pratico di questa esperienza con Lomax [...] furono i due dischi da produrre, ma poi si colse l’occasione per documentare insieme un quadro più vasto, rappresentativo, di cui si sentiva ormai da tempo la necessità.» Intervista a Carpitella di Maurizio Agamennone (Agamennone 1989: 23).

¹⁷ Consiglio direttivo del 13 febbraio 1954. Tra le voci all’ordine del giorno: “Proposta Lomax”.

¹⁸ Motivo principale il fatto che Carpitella, per la gran parte dell’anno, era occupato con l’attività didattica.

Queste difficoltà si sono affacciate di recente anche se erano presenti tempo fa. Per questa ragione l'incertezza e l'approssimazione delle nostre precedenti lettere. Comunque il nostro piano di lavoro è già valido e realizzabile. Lei dovrebbe solo posporre il suo arrivo in Italia di 1 mese e mezzo, ossia alla fine di maggio. Per lei è possibile? Come Centro, così che come "amici" noi siamo particolarmente contenti di lavorare con lei ma è chiaro che lei non ha obblighi verso di noi e di conseguenza è piuttosto libero di decidere. È altrettanto chiaro che se lei volesse decidere diversamente, noi siamo pronti a darle tutto il nostro aiuto e la nostra collaborazione.

L'esigenza di produrre nuova documentazione diede il via a quella che può essere considerata la più proficua raccolta di musica popolare italiana.

Le lettere mostrano una febbrile attività di Lomax per cercare i finanziamenti necessari a coprire le spese della spedizione. In una nuova missiva¹⁹ inviata a Nataletti e a Carpitella annuncia con esultanza l'ottenimento dei soldi necessari per la realizzazione del viaggio in Italia per una durata massima di 8 mesi. In tale documento, oltre ad elencare le spese di cui si farà personalmente carico, avanza una serie di questioni di tipo più prettamente metodologico legate per esempio alla scelta del dove fare ricerca:

[...] pagherò una parte della benzina e le spese per realizzare diverse trasmissioni per la BBC. Diverse questioni: 1) quando cominciamo? 2) dal nord al sud? 3) forse è meglio solo il sud? Ho una trasmissione televisiva a Londra il 19, martedì grasso, la cancellerò solo se necessario.

Io pagherò le mie spese e metterò a disposizione la mia macchina.

Spero di trovare un'organizzazione che possa fornirci le bobine, più o meno 300 da 7 pollici,²⁰ 1000\$. In ogni caso realizzerò questo viaggio. Forse la RAI può fornirci la metà dei nastri.

Per parte vostra: 1) Carpitella viaggerà con me. La scuola²¹ pagherà le sue spese. Voi dovreste occuparvi di organizzare una buona accoglienza nei luoghi di registrazione.²²

¹⁹ La lettera non ha data ma è conservata nella busta con timbro postale 7 dicembre 1953.

²⁰ Si riferisce alla misura del diametro della bobina, 17,78 cm.

²¹ È probabile che qui in realtà faccia riferimento all'Accademia di Santa Cecilia. Carpitella era in quel momento docente del Conservatorio.

²² Effettivamente, come riporta Brunetto in un suo articolo (2011), Nataletti provvederà per tutta la durata del viaggio ad inviare lettere di presentazione a sindaci e studiosi locali chiedendo di favorire in ogni modo i "rilevamenti etnofonici" di Lomax e Carpitella. Scrive a tale proposito: «L'importanza della regia curata da Roma non è stata sempre debitamente sottolineata, ma è probabile che, come indirettamente comprovato dalla qualità e dalla rappresentatività delle registrazioni, possa aver giocato un ruolo decisivo nell'indirizzare i due ricercatori verso i siti più promettenti. Nataletti, infatti, disponeva di una rete di relazioni assai ampia e unitaria della musica di tradizione orale nella Penisola, la grande esperienza personale, la pubblicitaria, la frequentazione degli enti a vari livelli preposti allo studio, della cultura popolare e la circolazione di informazioni tra studiosi e appassionati - anche di livello locale - gli offriva un ventaglio di opzioni che egli non mancò di mettere a frutto, anche quando gli interlocutori delle sue missive furono amministratori locali o personalità estranee alla materia» (Brunetto 2011: 47). Nel suo articolo, Brunetto riporta, a mo' d'esempio, la missiva spedita a Carmelina Naselli, docente dell'Università di Catania: «Gen-

Spero che la RAI mi offra una serie di trasmissioni. Per questo, porterei i miei nastri da Londra e da Parigi e le mie collezioni di dischi da New York senza pagare la dogana. Io realizzerò la mia serie di trasmissioni per la BBC liberamente. Voi dovete provvedere a farmi arrivare con il registratore, la macchina, i nastri, etc. senza dover pagare la dogana. Ora non ho soldi. Tutto quello che guadagnerò in Italia lo userò in aggiunta per il lavoro.

Nella stessa lettera, Lomax propone anche la realizzazione di un film sulla ricerca e chiede di individuare un regista italiano che li possa accompagnare.²³ Si tratta per quegli anni di una idea piuttosto originale che vede nell'uso dell'elemento visivo uno strumento chiave per lo studio del folklore musicale. Seppure consideri importante realizzare queste riprese per lo sviluppo di quella che lui chiama la "musicologia sonora", in realtà non insiste su quest'aspetto, consapevole del fatto che ciò avrebbe potuto ritardare ulteriormente l'inizio del viaggio:²⁴

Ho finito un breve film sonoro su una danza dell'Inghilterra. Una piccola società di documentari ha apprezzato questo film e credo che pagherebbero per fare dei film sul nostro viaggio in Italia. C'è un bravo cineasta con una buona camera che possa viaggiare con noi? Io pagherei il materiale, etc. Lui pagherebbe le sue spese. Alla fine avremmo un documentario sonoro sui canti d'Italia: una copia per il vostro archivio e forse noi tre potremmo fare uno o più film per il mondo, meraviglioso! Credo che con un film sonoro noi possiamo dar vita alla scienza della musicologia e credo che dopo molti anni ho trovato la strada per realizzare dei film. Ma, se questa storia del film comporta difficoltà amministrative che possono opporsi al nostro progetto, considerate il film a parte. Verrò sicuramente in Italia per accrescere il vostro archivio di canti. Scrivetemi presto su quale possa essere il periodo migliore e un programma. Sono felice che sia nell'anno 1954, che sia con degli amici e nel paese dove mi sento a casa. Sbrigatevi amici miei.

tile Signorina, ho il piacere di presentarle i Professori Alan Lomax e Diego Carpitella, i quali sono in Sicilia per una raccolta di musica folklorica. Lei conoscerà certamente sia l'uno che l'altro, in quanto il Lomax è uno dei maggiori folkloristi americani, coautore, fra l'altro, con il proprio padre, della raccolta di musica popolare pubblicata dalla Library of Congress e il Carpitella, mio assistente al Centro, si è molto distinto in questi ultimi tempi per le sue raccolte in Lucania, Calabria e Molise. La prego di voler porgere ai due amici la massima assistenza possibile e fornir loro tutte quelle indicazioni atte a reperire materiale interessante. Col piacere di incontrarla al più presto, la ringrazio della cortese attenzione e le invio il mio più caro saluto. Giorgio Nataletti» (Brunetto 2011: 39). Nell'archivio storico dell'Accademia di Santa Cecilia sono anche conservate le lettere di risposta, che testimoniano il tipo di intervento messo in atto da queste figure per facilitare i tempi della ricerca: «faccio presente di aver provveduto a convocare le migliori voci del Comune per i necessari accordi sui canti da scegliere e sulle prove. Poiché le donne in questi giorni scendono in pianura per prestare lavoro bracciantile in occasione dei raccolti, sarebbe opportuno rimandare il più possibile la venuta dei Sigg. Professori quassù» (Sindaco di Castelnuovo Nigra [Piemonte], 20 settembre 1954)

²³ Su questo tema si veda anche Brunetto 2011.

²⁴ Sfortunatamente non fu possibile realizzare alcuna ripresa. È giusto ricordare che, nella sua "Relazione sulla spedizione folkloristica in Lucania, 30 sett.-31 ott. 1952", de Martino elenca tra i materiali prodotti dalla ricerca un documentario dal titolo "Dalla culla alla bara".

Nelle lettere successive il tono dell'etnomusicologo americano si fa via via più incalzante e impaziente, motivato, come lui stesso ribadisce, dal desiderio di avviare quanto prima il viaggio di ricerca:

Caro Carpitella, sono molto ansioso di ricevere 1) il contratto per le registrazioni che andremo a fare insieme e 2) i dettagli sul viaggio che faremo. Ho ottenuto il denaro necessario. Ora devo cercare i nastri e comprare una nuova macchina ma devo avere subito qualche informazione da lei in modo che io possa decidere quando venire a Roma. Vorrei anche sapere se Nataletti ha qualche risposta definitiva dalla Radio italiana. Per favore, scriva subito. I miei migliori saluti e auguri dal suo amico Alan Lomax.²⁵

Il 19 gennaio²⁶ le parole rivolte a Nataletti divengono più severe e mostrano disappunto e sfiducia per la mancanza di segnali chiari e risolutivi da parte dell'Accademia. Ancora una volta, l'entusiasmo di Lomax viene smorzato dall'apparente inerzia dell'istituzione italiana:

Sono un po' triste e un po' confuso per il fatto che lei non ha scritto. Con grande lavoro ho sistemato il denaro, la benzina e sto per acquistare 300 nastri e una nuova macchina. Ho deciso di dedicare un anno della mia vita per fare con voi una bellissima raccolta in Italia. Da parte sua ho bisogno d'entusiasmo e di un invito. Io sto venendo a dare, credo, un contributo alla vita italiana, al vostro archivio, forse alla scienza. [...] posso venire come rappresentante della BBC ma preferisco di no, perché veramente io sono un vostro collega, un folklorista americano che viene a lavorare con voi. Può essere che le questioni della Rai e dei programmi siano noiose. Dimentichi questo. Si risolverà tutto. Ma la dogana, è un vostro impegno, io aspetto. So che è terribilmente occupato ma credo che abbiamo cominciato ad intenderci così bene e come amici.

La missiva, inviata a Carpitella il 21 gennaio del '54, si configura come una prima dettagliata pianificazione del viaggio che, secondo le intenzioni di Lomax, deve portare alla definizione di una mappa sonora dell'Italia per avviare una nuova musicologia comparativa. Emerge qui con chiarezza la sua sorprendente capacità organizzativa, sia nel reperimento dei fondi che nella minuziosa programmazione del lavoro sul campo. Va altresì rilevato, che in questo documento viene per la prima volta esplicitata una vera e propria separazione dei ruoli, dove a Carpitella si affida la scelta dei repertori musicali da registrare, dei luoghi da visitare e delle feste da documentare:

Calendario: 1) Verrò e dal 15 al 21 marzo faremo insieme il piano e prepareremo la spedizione. 2) L'ultima settimana di marzo inizieremo in Sicilia. Lavoreremo per 3 settimane. 3)

²⁵ Lettera del 4 gennaio 1954.

²⁶ Questa lettera è depositata presso gli archivi di Etnomusicologia dell'Accademia di Santa Cecilia.

Il mio capo della Bbc arriva in Sicilia il 7 aprile. Lui vuole soprattutto fare vacanza. 4) Il 15 aprile vado con lui a Roma e farò con lui la prima trasmissione sulla Sicilia. Poi lui partirà.

5) Ci vedremo al Sud dove lei avrà trovato altre cose da registrare. Cammineremo.

6) Io posso lavorare con lei fino a novembre. Poi dovrò tornare a Londra per guadagnarmi la vita.

Il piano: dal punto di vista scientifico la prima cosa è fare una mappa sonora dell'Italia. Conoscere tutte le regioni musicali del suo Paese attraverso alcuni esempi di stili vocali, di strumenti musicali, ritmi, ecc. Dobbiamo fare la stessa cosa in tutti i paesi così poi potremo cominciare la musicologia comparativa e storica.

Bene, facciamo prima questo:

1. Una mappa con 3 o 4 località per ogni regione dal nord Italia al sud.
2. Un percorso stradale
3. Un calendario approssimativo, più o meno quanti giorni in ogni luogo.
4. Una lista di strumenti e di generi di canti e brani non registrati bene²⁷
5. Un breve questionario
6. Una serie di lettere che annuncino le nostre intenzioni agli studiosi locali
7. Un calendario di feste importanti, esemplari, da poter visitare per avere un'idea di come sono.
8. Una divisione del lavoro, lei è la testa io il tecnico.

Okay, ho dimenticato il carnevale, ma le feste di maggio, di San Giovanni, di Sant'Antonio, voglio vederle.

Parleremo del film quando arriverò a Roma. Ciò di cui ho bisogno da Nataletti per risolvere il tema della dogana è ricevere una lettera d'invito per venire a Roma a fare con lei questo lavoro.

Non voglio un contratto o cose simili. Non è un'attività bancaria, è una ricerca, è una partecipazione a un processo sociale, è un bel viaggio. [...].

Dopo le prime comunicazioni indirizzate alle due controparti italiane, Lomax sceglie Carpitella come suo principale interlocutore, riconoscendogli, come si evince dalla lettera precedente, un importante ruolo scientifico. Le diverse sollecitazioni per avere delle risposte concrete obbligano però quest'ultimo ad una parziale autodifesa:

Caro Lomax, facciamo il punto sulla situazione! Anzitutto questo ritardo e queste mancate risposte alle tue lettere non sono dovute unicamente ad una mia colpa individuale. Infatti sarà opportuno ricordare che dietro le mie spalle c'è il Centro Nazionale di Studi di Musica popolare, la qualcosa vuol dire anche, pigrizia burocratica e miopia culturale. In linea generale il contratto è accettabile, ed in questo senso il colloquio avuto con Nataletti è stato positivo, si tratta solo di sbrigare un'accettazione diremo così formale con il Centro,

²⁷ È più che probabile faccia riferimento alle registrazioni presenti nell'archivio CNSMP dell'Accademia di Santa Cecilia.

il quale anche questo da non dimenticare, dovrebbe essere l'impresario per mie spese di viaggio. La cosa dovrebbe essere conclusa in maniera definitiva per la fine della prossima settimana. Sarà conclusa? Lo spero. È chiaro però che io non intendo condividere del tutto questo tipo di responsabilità del Centro, tra l'altro anche per dei semplici motivi di correttezza e anche di educazione.

Quanto agli altri problemi si può dire questo: la questione del film deve andare secondo me separata da quella della raccolta dei canti. La questione delle bande mi sembra problematica: comunque una risposta definitiva si avrà da Nataletti alla fine della settimana: quanto al tempo più opportuno per la raccolta, io penserei alla fine di marzo; l'itinerario si riferisce soprattutto all'Italia meridionale e insulare (p. es. La costa da Napoli sino a Reggio Calabria, la Calabria, Sicilia, Puglia). E il Carnevale? Le feste di carnevale non assumono da noi, nonostante tutto, un aspetto particolarmente determinante, là dove avviene mi sembra che sia banalmente folkloristico: dovrebbe avere questa carnevalata un set pubblicitario. In questo senso una risposta a fine settimana. Arrivederci.²⁸

La replica dell'etnomusicologo italiano rispetto ai temi della ricerca fa emergere due questioni rilevanti nel panorama italiano degli anni '50. Il primo è la centralità del Meridione come luogo privilegiato delle indagini antropologiche ed etnomusicologiche;²⁹ l'altro è l'ancora ristretta conoscenza dei repertori tradizionali italiani,³⁰ come mostra il riferimento al carnevale liquidato come un fatto "folkloristico". Le ricerche successive, anche dello stesso Carpitella, hanno in realtà messo in luce un ricco patrimonio tradizionale legato al carnevale stesso.³¹

²⁸ Qui, stranamente, Carpitella si rivolge a Lomax usando il tu. Nella stessa busta in una lettera scritta a mano, Nataletti conferma la collaborazione di Santa Cecilia: «Caro Sig. Lomax, il nostro Centro rileva con piacere il suo prossimo arrivo in Italia per alcune ricerche etnofoniche che lei intende realizzare nel nostro paese. Come le abbiamo scritto nelle precedenti lettere non mancheremo di facilitare il suo viaggio ed assisterla nella sua missione di studio con ogni mezzo e tutti gli strumenti e le informazioni a nostra disposizione. Questa collaborazione, come appena spiegato, potrebbe essere più intensa nel periodo che va da giugno a ottobre». Come spiegato in altre missive, la scelta di questi mesi veniva determinata principalmente dalla disponibilità di tempo a disposizione di Carpitella che, come docente del conservatorio poteva usufruire solo dei mesi di vacanza dall'insegnamento.

²⁹ A tale proposito, nell'intervista rilasciata ad Agamennone, Carpitella afferma: «Venivamo da formazione diversa. Io ero interessato alla collocazione della musica nella questione meridionale italiana. Lomax era attratto da studi comparativi soprattutto nell'area Mediterranea» (Carpitella in Agamennone, 1989: 24). Cfr. anche Agamennone 1991. Va ricordato che nel '52, insieme a de Martino e ad altri studiosi, Carpitella realizza una ricerca in Lucania (Basilicata) che risponde anche ad un appello dello scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini agli intellettuali per invitarli ad impegnarsi a denunciare la miseria e la disperazione delle classi povere dell'Italia del dopoguerra. Lomax perseguirà invece da allora il progetto *Cantometrics* e, successivamente, il *Choerometrics*.

³⁰ Come scrive Walter Brunetto: «Il motivo dell'interesse deriva certamente dalla circostanza che, quando il viaggio iniziò, il Centro Nazionale Studi di Musica Popolare – l'organismo fondato nel 1948 da Giorgio Nataletti, [...] disponeva di una documentazione sonora ancora ridotta e la gran parte del territorio italiano era priva di riscontri di musica di tradizione orale conservati su nastro magnetico. Le registrazioni di Lomax e Carpitella, quindi, costituiscono la prima testimonianza della cultura musicale di molte comunità locali italiane, attinta nel momento in cui quell'universo sonoro era ancora parte organica e viva delle stesse» (Brunetto 2011: 37). Cfr. anche Brunetto 1995.

³¹ Si ricordano a tale proposito le ricerche da lui realizzate in Campania tra il 1974 e '75. Nel saggio, "Prime considerazioni su alcune videoregistrazioni inedite di Diego Carpitella riguardanti i carnevali processio-

L'entusiasmo di Lomax continua a scontrarsi con i silenzi dell'Accademia, come testimonia la lettera del febbraio '54³² inviata al suo collega italiano. Il tono mostra delusione e disappunto per un progetto che non riesce a prendere il volo nonostante gli sforzi fatti per conseguire i fondi e il materiale necessario alla ricerca. Le sue parole si trasformano in un'esortazione, quasi una supplica all'amico a farsi carico dell'incerta e tormentata situazione:

Caro Carpitella, tutto il nostro piccolo progetto, che era così chiaro, così dolce e intelligente, poco a poco sta subendo un processo di cambiamento. Non posso capirlo. Tocca a noi combattere per nostro figlio. Io sono lontano da Roma e ora non posso fare altro. Ho convinto gli inglesi a pagare la benzina. Ho richiesto 1000\$ di nastri alla mia compagnia Columbia. Questo mese vado a vendere la mia anima per comprare un furgone per la nostra spedizione. *Por Dios, hombre*, cambio la mia lingua per lei. Ogni mattina, prima di lavorare, studio italiano per disco [...]. MA³³ io voglio da lei un piano o almeno l'inizio di un piano. O almeno l'assicurazione che noi possiamo fare un piano di viaggio in tutto il Vostro Paese, perché è questo ciò che importa ora – è la geografia del suono umano, della voce umana (questa frase è sottolineata). E otto programmi sono stati promessi. E, inoltre, è molto importante che noi iniziamo in Sicilia. L'ho già spiegato. Amigo, por Dios, una piccola lettera. Vostro Lomax.

Da febbraio a maggio nell'epistolario conservato da Carpitella non compaiono altre misive mentre, una lettera del 16 marzo, inviata a Nataletti e conservata presso l'Accademia di Santa Cecilia, testimonia il sopraggiunto accordo che permette finalmente di dare avvio al viaggio. In questa lettera sono anche esplicitati in modo chiaro i loro comuni obiettivi. Da un lato implementare l'Archivio del CNSMP, dall'altro utilizzare tali materiali per trasmissioni radiofoniche e produzioni discografiche, attività che, soprattutto negli anni '50, erano strettamente collegate alla ricerca sul campo, sia in Italia che altrove:

Sembra che i vostri piani sono assolutamente in accordo con i miei. Non ho ancora finito il libro che mi sono ripromesso di finire prima della fine di questo mese [...] perciò sono molto felice di cominciare il lavoro in Italia un po' più tardi.

Sono molto contento di accettare il vostro progetto di lavorare col vostro dipendente durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (?)³⁴ le copie dei dischi verranno depositate nel vostro archivio per uso di ricerca e per la radio italiana. Anch'io utilizzerò questi dischi per dei programmi per la BBC.³⁵ A proposito dell'album per la Columbia ho

nali dell'Irpinia (1974-75)", Giovanni Giuriati ricostruisce la storia di quella ricerca e analizza i documenti video realizzati durante quell'indagine (Giuriati 2021).

³² La data, 4 febbraio 1954, presente solo sul timbro postale, è inviata da Londra e scritta in francese.

³³ Scritta da Lomax stesso in maiuscolo.

³⁴ Punto interrogativo presente nella lettera.

³⁵ Nell'Archivio Carpitella sono presenti 2 dischi LP 33 giri, da 25 e 30 cm. che contengono registrazioni sicuramente appartenenti a questi programmi.

capito che una parte del vostro materiale è già stato impegnato per altri album. Ho anche compreso che il vostro archivio non ha la totalità della musica del popolo italiano. [...] io sarei molto contento che voi possiate usare i miei dischi per i vostri progetti e al contrario, spero mi permettiate di usare le fonti esistenti nel vostro archivio per il mio album italiano e per le mie trasmissioni radiofoniche. Il nostro obiettivo reciproco sarà di avere un quadro generale della musica popolare italiana e di presentare questo insieme in forma di un album e di trasmissioni radiofoniche che io farò per la BBC. [...] mi piacerebbe cominciare a lavorare in Sicilia e iniziare dal mese di maggio e mi chiedo se voi mi potete fare conoscere amici che avete lì in modo che io possa andar per due, tre settimane per rendermi conto di questo paese e poi incontrarmi con Carpitella nel sud Italia i primi giorni di giugno.

È in una lettera scritta l'8 maggio del 1954 che, finalmente, vengono fissati gli ultimi accordi tra i due etnomusicologi:

Mio caro Carpitella, arriverò a Roma per cominciare il nostro lavoro la prima settimana di giugno. Sarà con me il mio collega della BBC che vuole venire con noi in Sicilia per un'esperienza di una decina di giorni. Spero di partire insieme per la Sicilia verso il 6, 7 giugno e presentarle il mio amico che ci può aiutare in molti modi per cominciare bene insieme. Mi scriva se questa idea è piacevole e possibile. La abbraccio.

Sul retro del foglio Carpitella annota la sua risposta: «Mio caro Lomax, ho ricevuto la sua lettera e naturalmente sono d'accordo. Sarò completamente libero dal 15 giugno perché come lei sa ci sono gli esami al conservatorio. Dopo questa data potremo girare tutta l'Italia (meridionale naturalmente)».

Il viaggio verrà di fatto ricostruito solo successivamente e, in modo non sempre coincidente, grazie ai diversi racconti che i due protagonisti narreranno durante trasmissioni radiofoniche, seminari, scritti ed interviste. Purtroppo, come scrive Brunetto «La narrazione di quella esaltante avventura non è [...] mai stata scritta integralmente e a noi rimangono frammenti di memoria, [...] ricostruzioni che ci proiettano in quel viaggio senza riuscire ad appagare a pieno la curiosità con cui ci siamo ad esso accostati» (Brunetto 2011: 37).

Una traccia di quel viaggio e del sodalizio dei due etnomusicologi può essere però scovata in una lunga missiva che Lomax invia all'amico, il 16 ottobre ['54] da Portofino.³⁶ Paradossalmente è proprio nel momento in cui si ritrova solo sul campo che emerge con evidenza l'effettiva complementarità dei loro ruoli. Il dettagliato racconto della ricerca, svolta tra il Piemonte e la Liguria, oltre a mostrare il suo *modus operandi*, mette in luce anche il bisogno di continuare a condividere con Carpitella informazioni e di confron-

³⁶ A differenza delle precedenti lettere scritte in inglese o francese, questa è in italiano o per meglio dire itañol. Ho cercato di trascriverla in un italiano più corretto. Alcune parole purtroppo sono indecifrabili. La precedente ricerca di Lomax in Spagna emerge spesso dall'uso di parole spagnole. È stupefacente il plurilinguismo che Lomax mostra in questo carteggio.

tarsi su questioni legate alla ricerca e ai repertori da registrare. Se diversa è la narrazione, identico è l'entusiasmo per un'avventura umanamente e scientificamente fertile:

Caro Amico,

sono qua con il mio amico scozzese. Domani cominciamo a scrivere il nostro “dramma” per la TV-BBC. Saremo occupati per 7-10 giorni. [...] Abbiamo lavorato molto, molte ore, molte ore. A Moncalvo abbiamo trovato il miglior vino italiano e la miglior carne ma poche canzoni, 3 o 4 cose e così così. A Tonco, vicino a Moncalvo, abbiamo inciso la banda locale suonando Monferrine e altri pezzi locali –senza musica- a una maniera locale, è molto carina. Buona cosa. Abbiamo fatto un altro tentativo a Niella Belbo - una piccolina punta vicino Murrazzano. Cantano molto qua ma cose normali in tutto il Piemonte. Nessun cantastorie. Io sempre malatino. [...] Dopo Baccon, giornalista di Imperia, amico di [nome che non si capisce] ha detto: “Ci sono due cose qua, un canto di pescatori ‘a la boung³⁷ di un pescatore Imperia, un canto a Boiardo.

Imperia – pescatori giovani hanno cantato come cantano quando tirano la rete, ma non accordano le voci molto bene, ma due cose usabili in dialetto locale, incluso uno sul peccane padrone.

Boiardo – la sua lettera ha fatto un buon effetto [...]

Tutti cantano a quattro voci (prima, uno). Seconda, uno o due, terza, due o tre. Basso, due fino a venti) Sono pastori, contadini, cantano in un stile primitivo, una canzone di matrimonio per la notte matrimoniale,³⁸ una narrativa (che dura 25 minuti, incluso da 3 motivi), due, tre cantastorie, moltissimi canti pastorali (qualcuno scritto per una famiglia di poeti locali cento anni fa). Un uomo conosce 500 canzoni locali. Abbiamo inciso 12 bobine in due notti- due canzoni di carnevale nella piazza con 50 persone, la perrigourdin, il ballo ligure con la banda del paese con un ambiente di festa, e questo canto (la Barca) che è cantata una volta l'anno a Pentecoste con tutto il paese in piazza, 5 ninne nanne, una “tragedia locale delle donne”. Tutti ci hanno detto di visitare Pigna. [...] Ritornando, con l'intenzione di andare a Val di Cuneo a trovare i cantastorie, ho incontrato un venditore di caramelle che per piacere colleziona nastri di musica popolare! Questo caramel-musicologo mi ha detto di ritornare vicino a Boiardo, a Ceriana. Ho trovato canti narrativi: Donna Lombarda, La figlia di Re di Francia, Pinota mia Pinota, Lingua serpentina [...]. Un bel canto locale per Maria del XV secolo – molte canzoni in dialetto locale cantate in un modo bellissimo. In questo paese di 20000 abitanti ci sono 15 cori di contadini. C'è un mare di motivi – di canti – ho registrato 25 canzoni – ma qui è possibile fare 250 o 500 canzoni facilmente. Conoscono canzoni senza fine. [In un riquadro scrive: 5 ott-14 ott. 95 canzoni] L'altra cosa da fare è il tra-la-lero che è genovese, è migliore in città, è un esempio di una tradizione popolare colta [...].

³⁷ Probabilmente è l'incipit di un canto.

³⁸ Racc. 24 I, br. 10 “La cena della sposa”.

Dopo il 25 ottobre comincio il mio viaggio nel centro con una visita a Milano – forse una visita da lei a Roma- dopo Venezia, dopo Rovigo, etc. Di a Nataletti che quando io sono molto dentro una valle degli Appennini, lui rimpiangerà di non aver mandato Diego come mio compagno. Mi scriva a macchina. Mi mandi questa lista di indicazioni a fermo posta. Adesso, subito. E mi mandi tutti i miei vestiti caldi che sono all'Accademia Americana. Sono morto di freddo. Ho bisogno di lei. Molti ricordi. [...] (Nel retro dell'ultimo foglio Carpitella scrive a mano alcune località Ortona, Orsagno, Guardia Guli, S. Vito Lanciano e poi scrive ulivo nov. dic.)

La condivisione di questioni teoriche e metodologiche e il reciproco riconoscimento di particolari competenze etnografiche emerge spesso nel carteggio e nei successivi ricordi evocati dall'uno e dall'altro. Lomax, per esempio, riconosce a Carpitella la capacità di muoversi sul terreno e “di sapere cosa fare durante ogni emergenza”:

[...] Lui sapeva esattamente quando era un buon momento per registrare e qual era un buon canto e quale non lo era. [...] Poteva essere terribilmente serio [...] e poi poteva cambiare totalmente e diventare come un bambino che ride. Tutte queste qualità facevano di lui una persona perfetta per il terreno. Le persone con cui stavamo registrando, rispondevano a Diego, loro volevano cantare per lui, da lui si sentivano riconosciute e così in pochi mesi siamo stati capaci di fare una fotografia, la prima fotografia dell'intero Paese. (Lomax 1992: 19)

Carpitella, dalla sua, riconosce a Lomax di possedere già il “mestiere di etnomusicologo”:

Le nostre ricerche sono state condotte tutte sul campo. Per me fu un'avventura l'esplorazione di un mondo che forse avrebbe dovuto essermi più noto di quanto non fosse a Lomax. Lui aveva una sistematicità d'approccio che si rivelò utilissima nel sollecitare gli informatori (cantori, suonatori). Qualche volta abbiamo avuto dei contrasti sul modo di coinvolgere gli esecutori: spesso conoscere la psicologia e i comportamenti della gente del proprio paese (nel mio caso) complica le cose; per Lomax, invece, in quanto “forestiero”, il contatto era più disinvolto ed esuberante (Carpitella in Agamennone 1989: 24)

2. «Insieme abbiamo fatto la cosa migliore di quest'epoca per la musica del vostro meraviglioso Paese»:³⁹ il progetto discografico

Le prime lettere intercorse dopo il famoso viaggio in Italia e presenti nell'Archivio Carpitella, risalgono al gennaio del 1956 e riguardano principalmente il tema della produzione discografica, argomento che occuperà quasi l'intero carteggio che va dagli ultimi anni '50 al 1977.

³⁹ Frase scritta da Lomax nella lettera dell'11 marzo 1957.

Il dinamismo di Lomax continua ad essere tangibile e le proposte sui contenuti dei dischi si susseguono e si intrecciano a notizie sulla famiglia, il lavoro e i viaggi. L'idea dei due etnomusicologi è quella di pubblicare altri Lp con case discografiche europee, in particolare, italiane, oltre a quelli già promessi alla Columbia.

Una delle prime proposte che Lomax fa a Carpitella è quella della produzione di 4 dischi con un'etichetta francese affiliata ad una italiana.⁴⁰ Gli LP dovrebbero contenere brani raccolti in Lucania, compresa la zona albanese, (un lato di un LP di circa 24 min. affidato al solo Carpitella), in Campania, Puglia e Calabria.

Nelle diverse lettere vengono dettagliate con precisione, dall'una e dall'altra parte, le percentuali che ciascuno vorrebbe gli venissero corrisposte e il tipo di lavoro che ognuno di loro dovrebbe svolgere.⁴¹

Non mancano riferimenti al ruolo di Nataletti e dell'Accademia che, come scrive Carpitella:

[...] può cedere questo nuovo materiale della Lucania e degli Albanesi (o di altre regioni) ad una condizione: cioè che i dischi di cui Lei parla siano stampati da una società straniera e non italiana. Questo perchè, per l'Italia come lei sa il Centro ha un impegno con la Fonit Cetra. Anzi a questo proposito mi dice di ricordarle se lei accetta la proposta di dare parte del materiale da lei raccolto per questa edizione della Cetra, con relative percentuali per lei. (Carpitella, gennaio 1956)⁴²

Se il rapporto umano, ormai più che consolidato, affiora continuamente tra le righe dei loro scritti, è nelle conversazioni personali che emerge con chiarezza un certo gioco delle parti. Come testimoniano le diverse lettere, Lomax, maggiore d'età e con una più ampia esperienza di ricerca, assume nei primi anni nei confronti del suo giovane amico italiano, il ruolo di mentore.

In una lettera del gennaio del 1956, Carpitella gli confida di dover andare in Jugoslavia per 3 mesi (da luglio a settembre) ma di trovarsi di fronte a quella che lui considera una complicazione, ossia la proposta di un viaggio in Cina: «Sarà difficile perché dovrei restare un 3 o 4 mesi lì giù. Ma chi mi darà da mangiare quando ritorno in Italia? Il solito problema. Comunque se la Cina andasse, prepari un contratto Columbia per un disco da me curato» (Carpitella, gennaio 1956).

Con l'affetto di un fratello maggiore, Lomax lo incoraggia a non perdere le occasioni che gli vengono proposte e lo sprona ad accettare: «Sono contentissimo della sua notizia della Jugoslavia e della Cina. Voglio che lei faccia il suo viaggio visto che è un giovanotto

⁴⁰ Lomax non riporta il nome di questa casa discografica. Gli LP non verranno realizzati.

⁴¹ In una delle prime proposte, Lomax offre a Carpitella una percentuale del 2,5% dei diritti relativi al lavoro di revisione e scrittura delle note al disco e al lavoro svolto sul campo.

⁴² Non specifica la data ma scrive "rispondo subito", nel retro della pagina della lettera di Lomax datata 3 gennaio 1956.

perché dopo con una famiglia e gli stessi anni che ho io non avrò voglia di intraprendere un'avventura. Coraggio stupido, coraggio! Se va in Cina per fare un disco, io verrò al termine del suo lavoro per completare il disco» (Lomax, 28 gennaio 1956).

Il tema del sostentamento economico è uno di quelli che ricorre più frequentemente nell'intero carteggio. Entrambi lamentano le difficoltà finanziarie che rendono difficili le loro esistenze e limitano le possibilità di svolgere l'attività di ricerca o di effettuare viaggi per andare ai congressi come viene rimarcato dallo stesso Carpitella, «Nel settembre del 1961 ci sarà a New York il congresso della Società Internazionale di Musicologia. Io sarò invitato. Ma... come si potrà fare per guadagnare un po' di soldi e pagarsi il viaggio Roma-New York-Roma? Consiglio». ⁴³ Ma è soprattutto nelle lettere di Lomax che il problema dei soldi e quello di conciliare proposte lavorative diverse e non sempre, a suo dire, gratificanti emerge con particolare intensità e disappunto:

Quest'anno è stato molto difficile. Problemi di mio padre, di soldi, di permesso di lavoro. Nove mesi nella sporca TV. Poi ho finalmente terminato due antologie di canzoni folkloriche americane. Ora devo preparare 6 trasmissioni per il terzo programma. ⁴⁴ Saranno finite ad ottobre. Poi inizio il mio libro sulla vita e la musica dei neri del Mississippi che sarà pubblicato da un editore inglese. Se avrò soldi vorrei venire in Italia per fare con lei un'antologia italiana e scrivere un libro (Lomax, 25 settembre 1956)

Nel carteggio non mancano momenti di aperto conflitto, in alcuni casi anche particolarmente aspri, nei quali, le parole, a volte espresse con una certa aggressività, sono quasi sempre accompagnate da riconoscimenti di stima e di affetto.

Il primo vero dissidio si manifesta a poche settimane dalla pubblicazione dei dischi della Columbia. La casa discografica fa notare a Lomax che ci sono delle incongruenze tra le registrazioni e i testi delle note di copertina, e lui, l'11 marzo del 1957, lo riferisce a Carpitella, rimproverandolo di non aver curato con attenzione la sua parte di lavoro:

Due settimane fa ho ricevuto una lettera dall'editore della Columbia con molte questioni sui testi. Domande non molto serie. Ma io avevo iniziato a consultare diversi italiani che sono qui all'università e al centro di Cultura Italiano. Abbiamo trovato una gran quantità di errori nei testi italiani delle note che ci ha inviato a New York.

Testi italiani che non corrispondono ai nastri, molti con falsi nomi. Naturalmente le traduzioni erano quasi tutte sbagliate. Per correggerle tutte ho impiegato due settimane, praticamente notte e giorno perché è stato molto difficile trovare delle persone che capissero il dialetto.

Francamente il suo lavoro sulle note non è stato molto buono. Questa parte del lavoro

⁴³ Lettera di Carpitella, 6 novembre 1960.

⁴⁴ Si riferisce al Terzo programma della BBC.

toccava interamente a lei. Confidavo completamente in lei e non ho fatto un controllo rigoroso delle parole, come negli altri miei album. E questo incidente è molto disonorevole per me. Stasera, dopo due settimane piene di altre cose molto urgenti, invio il nuovo manoscritto a New York. Spero che l'editore non dica che ci sono troppi problemi e che non dica che non sarà possibile pubblicare i dischi per aprile, come io speravo. Se lui decide questo, io ho paura che la responsabilità sarà principalmente la sua e anche la mia perché mi sono fidato troppo. Detesto essere costretto a dire tutto questo ad un amico che stimo e a cui voglio bene. Ma detesto anche il tempo che ho perso, detesto lo choc che avrò con Columbia e detesto il ritardo, sono praticamente sicuro che saremo forzati ad aspettare ancora. Le allego delle pagine dattiloscritte. Io ho consultato delle persone del Friuli, della Sardegna, di Venezia, della Lombardia, non so di dove. Alla fine il manoscritto completo è stato controllato da un Professore di Linguistica italiana che è qui. Lui dice che ora è possibile. E quindi io ho inviato le cose a New York in forma più chiara e corretta. [...] Se Fonit decide di pubblicare i dischi io invierò i testi a lei per una correzione finale. Ma vi prego di lavorare nella trascrizione delle parole dei canti in modo più rigoroso, utilizzando i nastri che voi avete tenuto e consultando persone delle regioni che a Roma è più facile trovare. Quasi tutti i testi del sud sono approssimativi perché erano completamente sbagliati. Ora ho corretto quasi tutto il Nord, a parte la Resia [...].

La Pajarella è sbagliata. L'ho eliminate per l'edizione americana. Ma a Roma sarà più facile trovarla. La Pagliara è approssimativa. Sarà meglio scrivere le parole che loro cantano.

Capo d'anno l'ho scritto totalmente dopo tre giorni di lavoro! Portatori erano sbagliati, eliminate. Ballo Tamburo era troppo approssimativo. Eliminato. Pampanella l'ho trascritta Alla Carpino, approssimativa [...]. Tarantella corretta. Questa Mattina ho messo la frase che mancava. Tutte le cose della Lucania corrette. Ma quando il pastore va a messa non c'era, c'era la Maddalena. [...]

Ninna nanna di Cinquefrondi corretta. Canto di Ferroletto era chiaramente un altro canto. Ho eliminato le parole. Ho messo la sintesi della tarantella di Scilla.

Carritiere testo sbagliato, ma un calabrese mi ha dato l'idea di ciò che viene cantato nel disco. Mi ha dato l'idea che è cantata sul disco. Ho messo una sintesi. Stessa storia per i minatori di zolfo. Venerdì Santo. Muttetus, impossibile avere le parole. Ho finalmente trovato le parole del Duru duru e Su tenore. Noi abbiamo messo un frammento di Su Tenore (Dormi Letizia) per Su Tenore a ballu. Le invio ora i testi per Duru Duru e di Su tenore. Non è possibile qui essere sicuri di questo. Se voi potete cercare un sardo per correggerlo e tradurlo e dare una sintesi in inglese, francese o italiano, forse io posso metterlo nel manoscritto all'ultimo momento a New York. Ma lei deve farlo molto, molto velocemente. Sono stanco ma sento che ho evitato con una buona fortuna e l'aiuto di buone persone un vero disastro per noi due. Il Direttore del Centro culturale italiano qui, dopo una settimana con il nostro musicista ha detto. "Lomax io ammiro molto il Vostro lavoro ma vi prego di non mettere il nome del nostro Centro sulla vostra pubblicazione. È un'opera scolastica". In quel momento avrei potuto uccidere il mio amico Carpitella. Ve

lo assicuro. Ma poi ho riso molto perché quest'uomo, che è un editore dell'Enciclopedia Britannica non sa che, dopo tutto, la nostra pubblicazione è sempre un'opera magnifica che la sua anima borghese non comprende. E in questo senso, Diego, io sono sempre il suo compagno, perché a parte tutto e contro tutto noi insieme abbiamo fatto la cosa migliore della nostra epoca per la musica del Vostro meraviglioso Paese. Spero che voi mi capiate.

Naturalmente, la risposta di Carpitella non si fa attendere e pur ribattendo ad ogni critica con parole decisamente caustiche, sceglie di superare l'accaduto per non mettere in discussione il loro vincolo di amicizia.⁴⁵

Caro Alan,

se i nostri rapporti fossero cominciati su un piano "legale" non di amicizia, oggi, finiremmo in tribunale. [...] sono cominciati su un piano di amicizia e dovranno finire su un piano di cosiddetta amicizia. [...]

Nonostante questi ostacoli, desidero che il mio nome appaia nei due long playing che la Columbia pubblicherà prossimamente (forse lei spera in una mia rinuncia?) Anche se non so esattamente quali modifiche arbitrarie lei ha portato al testo e all'ordine dei pezzi. Per me è ok lo stesso. Ad ogni modo [...]. I direttori dei Centri italiani non sono autorevoli in questo campo, né io mi ritengo offeso delle loro considerazioni.

Per la Fonit se lei combina mi mandi i testi: vedremo nelle mie mani cosa verrà fuori. Mi dispiace che lei abbia usato tono così commerciale nei miei riguardi [...]. Ma non mi offendo lo stesso: io metto il mio nome sul Long playing Columbia e su quello Fonit se uscirà. Le ho inviato una mia pubblicazione sulle danze italiane, con il testo del Tenore a ballu. [...] manca il testo del Duru duru. Io spero di mandarlo insieme a quello di Su tenore. Quanto alle altre correzioni le faccia pure. Mi creda. Non intendo entrare in discussione per le correzioni sue: ad ogni modo si ricordi che dove non era possibile ricostruire il testo noi abbiamo messo dei testi-tipo, per dare un'idea dei contenuti che in genere vi sono nei canti. E, allora, ci sembrò un buon criterio per una edizione discografica, informativa, come appunto è quella della Columbia! (La pagliara, testo esatto; minatori, testo esatto: Quando il pastore va alla messa (testo esatto, lei ha sbagliato e ha messo la Maddalena!)

La successiva lunghissima lettera di Lomax⁴⁶ presenta toni calmi e affettuosi. In essa, l'etnomusicologo americano prova a spiegare a Carpitella le ragioni del suo precedente rimprovero, affermando di comprendere bene come ciò gli abbia procurato un sentimento di rabbia e d'imbarazzo. Prova quindi a spiegargli in modo dettagliato il processo di verifica realizzato, insieme ad alcuni studiosi provenienti da diverse regioni e residenti a Londra, al fine di controllare quanto segnalato dalla Columbia.

⁴⁵ La lettera non indica la data ma è conservata nella busta datata marzo 1957.

⁴⁶ La lettera viene spedita da Londra ma è senza data.

La mancanza di precise corrispondenze, evidenziata dalla casa discografica, tra le registrazioni, i testi e le traduzioni aveva, purtroppo, costretto Lomax, a pochi giorni dall'uscita degli LP, a chiedere una verifica del dialetto, a tradurre nuovamente numerosi testi e a specificare i versi inseriti come esempio di modello di canto, cosa che, secondo lui, aveva contribuito a migliorare il loro lavoro:

Ora, per la prima volta, le note descrivono precisamente e chiaramente ciò che uno ascolta e mostrano i testi che sono stati aggiunti. Il lavoro ora corrisponde ai dischi ed è migliorato molto rispetto a prima. Sono sicuro che ora lei sarà contento e accetterà quasi tutte le correzioni. Sicuramente nelle parti più difficili ci saranno molte differenze d'opinione tra lei e, sfortunatamente, la mia dozzina di "esperti". Ma questi punti saranno pochi. La maggior parte del suo lavoro non è cambiata. Lo vedrete quando vi invierò a Roma i testi per l'edizione italiana. [...] Se non avessi fatto velocemente le correzioni, i dischi sarebbero usciti con un anno di ritardo. [...] Nessuno ha detto una parola sulle note che abbiamo inserito. [...] Avete ragione nel dire che il nostro obiettivo era quello del testo-tipo. Ma purtroppo non avevamo distinto gli esempi di testo-tipo da quelli del testo-esatto. Questo ora è stato sistemato. Il problema vero è che non abbiamo potuto controllare insieme tutto il lavoro. 1) decidere di avere tutti i testi possibili. 2) distinguere tra quelli tipo e quelli esatti. 3) ricontrollare alla fine le registrazioni con le note per individuare gli errori. Per lei, controllare le mie traduzioni con un italiano che comprende bene l'inglese. Io ho creduto [...] che lei avesse controllato tutto. Da parte sua, avete adottato senza pensarci troppo [...] le inesattezze di questa edizione. E non avete controllato i testi con le registrazioni e i miei testi con i suoi.

Nelle pagine successive, fornisce a Carpitella altre spiegazioni sulle ragioni del suo intervento e al contempo lo rassicura sulla bontà del lavoro e sull'intensità del loro rapporto d'amicizia: «Io ho per voi un affetto fraterno e un'ammirazione professionale enorme. Noi apparteniamo a diversi ambienti e abbiamo avuto diversa educazione. Dobbiamo rimanere calmi davanti ai problemi che ci si presentano [...]».

I contrasti vengono presto superati e il tono delle lettere successive diviene nuovamente amichevole, svelando una rinnovata armonia: «Carissimo Alan, per i dischi aspettiamo l'autunno: così mentre cadranno le foglie noi ascolteremo canti popolari italiani in due dischi long-playing».⁴⁷ Nella stessa lettera Carpitella chiede aiuto a Lomax per ricostruire le date di alcune registrazioni effettuate solamente da quest'ultimo in alcune regioni italiane:

Adesso, e questa volta, sono io che ho bisogno di lei!!! Stiamo facendo il catalogo generale [...] ora mi mancano alcune notizie sul periodo in cui lei è stato in alcuni posti. Dunque ecco le località vorrei sapere da lei il giorno, il mese, l'anno [...] credo che guardando le

⁴⁷ Il 14 ottobre del 1957 la Columbia pubblica finalmente i due dischi.

sue note e i suoi appunti, potrà facilmente sapere il mese e l'anno.⁴⁸ (Lettera Carpitella, 16 luglio 1957).

La grande intesa che univa i due etnomusicologi è resa oltremodo manifesta da quanto scritto in questa lettera da Carpitella (6 novembre del 1960):

Io sono stato molto, molto felice di incontrarti a Londra: è semplicemente magnifico che dopo 6 anni che non ci vedevamo, si possa stare 4-5 ore, immediatamente a parlare di fatti propri privati come se uno si fosse lasciato la sera prima. Credo che siano nella vita poche le persone con le quali capita questo. [...] Ti assicuro Alan che mi piacerebbe molto lavorare ancora insieme!⁴⁹

La corrispondenza che va dal 1958 al '62 mostra una febbrile attività per trovare nuove etichette discografiche⁵⁰ interessate a pubblicare una selezione dei documenti raccolti e non presenti nei dischi già editi, o a realizzare un'edizione italiana dei due Lp già in commercio.⁵¹ Come illustrato da Carpitella era, infatti, necessario: «[...] distinguere i documenti compresi nei due dischi Columbia da quello che è il "tutto" raccolto. Nell'antologia comparivano 75 brani, quello raccolti arrivavano a c.a. 3000, lo stesso rapporto tra il film montato e il materiale girato» (Carpitella in Agamennone 1989: 24).

D'altra parte, tale questione era già stata ben esposta da Lomax in una lettera inviata a Emilio Fumagalli⁵² il 30 ottobre 1961:

[...] quando sono stato in Italia ho registrato⁵³ circa 100 ore di nastri per tutto il Paese, eccetto la Sardegna e la Lucania. 3 ore di questo materiale sono state pubblicate, 2 con la Columbia Records e 1 con Tradition Records.⁵⁴ 10 ore sono state preparate per la pubblicazione ma non sono ancora state comprate da nessuno. Questo lascia 87 ore di registrazioni non pubblicate. [...] vorrei sapere che uso vorrebbe fare delle registrazioni.

⁴⁸ Sono allegati numerosi fogli dattiloscritti con su indicati brani e luoghi e aggiunte a mano informazioni sulle date di registrazione. Su altri fogli vengono riportati anche i nomi di alcuni musicisti.

⁴⁹ Nella lettera di risposta Lomax scrive: «Anch'io sono stato felice di rivederti. Che pena non poter vivere nello stesso luogo. Ora qui ho poche amicizie» (Lettera Lomax senza data).

⁵⁰ RCA Italia, Ricordi, Phillips di Milano, Prestige, CDF (Centro Documentazione Fonica). Il progetto con la Westminster di New York è quello di pubblicare 10 dischi, di una durata di 45' min circa, ognuno su una diversa provincia italiana. Lomax scrive a Carpitella di aver già preparato i nastri di 8 dischi (Genova [2], Piemonte, Venezia, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, Umbria e Toscana. La Sardegna e la Lucania dovrebbero essere affidati a Carpitella).

⁵¹ È nella lettera del 4 novembre del '57 che finalmente Lomax annuncia l'uscita a New York dei dischi Columbia e la rapida spedizione delle copie a Carpitella.

⁵² Uno dei contatti a Milano attivati da Carpitella per pubblicare i dischi in Italia.

⁵³ Questa frase sembra in realtà poco rispettosa nei confronti di Carpitella, visto che Lomax parla solo di sé.

⁵⁴ Nel 1958 pubblicano con la casa discografica di New York *Tradition Records* l'Lp *Music and song of Italy* (TPL 1030).

In questa parte della corrispondenza emerge spesso la frustrazione e la contrarietà per le mancate risposte o per il diniego dei progetti da loro proposti come avvenuto con la Fonit, la Ricordi e la RCA italiana,⁵⁵ cosa che aveva indotto Lomax a chiedere a Carpitella di inviargli solo richieste certe e con i termini dell'accordo già fissati, onde evitare di perdere tempo prezioso:⁵⁶ «ti avviso che non risponderò più, non perché non ti voglio bene come sempre, ma semplicemente perché non ho tempo per scrivere».⁵⁷

Nella stessa lettera informa il suo amico di aver raggiunto un accordo con una piccola casa discografica americana, la Prestige, per editare la serie di nastri sull'Italia dati alla Westminster e da loro mai pubblicati (10 dischi di cui 8 master già preparati). È importante ricordare che uno dei vari progetti editoriali, presentati dai due studiosi, vedrà, finalmente, la luce nel 1972 grazie alla prestigiosa casa discografica Folkways che pubblicherà due dischi (*Italian Folk Music: Naples & Campania* (Folkways FE4261), 1972. *Italian Folk Music: Piedmont, Emilia* (Folkways FE4265). Nel primo Lp le registrazioni sono di Lomax ma Carpitella collabora alla stesura delle note, mentre il secondo contiene registrazioni effettuate da entrambi.

3. E arrivò il momento «di fare uno o più film per il mondo»

Negli anni '70, ultimi di questa raccolta di lettere, si può osservare una convergenza dei nuovi e reciproci campi di studio, anche se non mancherà un ingombrante appendice alla loro storica e comune ricerca.

Il 6 febbraio del 1971 scrive Carpitella:

Caro Alan, gli amici Milesi e Bonicelli che ti portano questa lettera ti faranno vedere alcune foto ed alcuni filmati relativi all'Armenia, che faranno parte di un ampio programma televisivo sulle tradizioni etnografiche e folkloriche dell'URSS, che loro stanno, con coraggio ed entusiasmo, ben realizzando. Io sono il consulente di questo programma. Venendo in America, ho pensato che possono rivolgersi a te, per indicazioni e suggerimenti. Sono certo che li aiuterai. È una impresa molto interessante. Ho ricevuto ieri una tua cartolina con la quale mi preannunci che verrai in Italia in aprile: evviva!

Milesi e Bonicelli sono rispettivamente il produttore e il direttore della fotografia di un lungo e complesso progetto televisivo sui popoli e costumi dell'URSS degli anni '70,⁵⁸

⁵⁵ Va detto che alcuni accordi naufragano anche a causa della non accettazione dei termini delle proposte da parte della Columbia. È comunque sempre palese la delusione per il rifiuto di case discografiche che si mostrano prima entusiaste e dopo un via vai di lettere comunicano il loro no.

⁵⁶ Il 23 marzo del 1959 Carpitella redige una bozza di contratto per la realizzazione di 3 dischi: Lucania e comunità albanesi, Sardegna e un altro disco da concordare con Lomax.

⁵⁷ Lettera Lomax, 26 giugno 1961.

⁵⁸ Cfr. Archivio Carpitella. In un appunto del luglio del 1970, scritto durante una riunione preparatoria al viaggio in Russia, Carpitella annota il nome di Lomax come possibile esperto da coinvolgere.

che vedrà i propri esiti in una serie televisiva trasmessa nel 1974 da Rai Uno con il titolo *Russia allo Specchio*, con la consulenza di Carpitella.⁵⁹ Lomax invia a Carpitella attraverso di loro un libro dell'antropologo americano Ray L. Birdwhistell *Introduction to Kinesics: An annotation system for analysis of body motion and gesture* (1954, I ed. 1952), che sarà basilare per la realizzazione di alcuni importanti documentari diretti da Carpitella tra i quali *Cinesica Culturale 1 Napoli*, 1973, *Cinesica Culturale 2, Barbagia*, 1974⁶⁰ e che lo vedranno negli anni successivi sempre impegnato nel campo dell'antropologia visuale e della etnomusicologia visiva di cui può essere considerato il precursore, anche grazie al suo documentario *Meloterapia del tarantismo* (1960).

Lomax, a sua volta, negli anni '60 avvia, il suo progetto *Choreometrics*,⁶¹ un tentativo interessante di individuare gli stili espressivi umani attraverso i comportamenti musicali e cinetici.

A tale proposito, il 26 febbraio 1971, Lomax scrive: «Farò un lungo viaggio attraverso l'Europa in cerca di materiali per organizzare un campione di film etnografici, e vorrei discutere di questo con te. [...] Durante la mia fermata vorrei conoscere gli etnografi di film di Roma». ⁶² Per consolidare le loro relazioni di lavoro e rendere fattivo questo nuovo progetto,⁶³ Lomax arriva anche a immaginare la fondazione a Roma di un Centro del film etnografico diretto proprio dall'amico italiano.

Un nuovo contrasto si accende, però, nel 1972 dopo l'uscita del Decameron di Pasolini.⁶⁴ In una lettera del 19 gennaio, in un post-scriptum, Lomax scrive a Carpitella di aver visto il film e di aver ascoltato i brani da lui registrati in Campania usati come colonna sonora. Gli chiede come ciò sia potuto accadere senza la sua autorizzazione e senza che sia stato indicato il suo nome nei crediti. Il 6 febbraio, Carpitella, mostrando di non dar eccessivo peso alla questione, ammette di essere stato lui l'artefice dell'operazione: «ho dato qualche brano della Campania, che si trova anche nel disco della Columbia. Ho

⁵⁹ Giovanni Bonicelli collaborerà ai principali documentari di Diego Carpitella.

⁶⁰ Cfr. Carpitella 1979.

⁶¹ In realtà Lomax aveva iniziato a dirigere il *Choreometrics Project* nella seconda metà degli anni '60 all'interno del Dipartimento di antropologia della Columbia University di New York. Progetto a cui collaborarono anche Irgmard Bartenieff, Forrestine Pauly e Conrad Arensberg.

⁶² In questa lettera annuncia a Carpitella di essere a Roma tra il 27 e il 31 marzo. In un'altra lettera (11 gennaio 1972) esprime a Carpitella il suo disappunto nei confronti di Quilici, Gandin, Di Gianni e di alcuni dirigenti RAI per la mancata risposta alle sue richieste. Chiederà quindi a Carpitella di capire i motivi di tale silenzio e di trovare una soluzione a tale problema.

⁶³ Lomax presenta questo progetto nell'articolo "Choreometrics and Ethnographic Filmmaking: Toward an Ethnographic Film Archive", *Filmmaker's Newsletter*, vol. 4, no. 4, 1971. Alan Lomax è l'autore di una serie di 4 documentari di argomento coreometrico intitolata *Rhythms of Earth: Dance and Human History, Step Style, Palm Play, The Longest Trail*, due dei quali diretti con Forrestine Pauly. D'altra parte, come già indicato, Lomax è già dagli anni '50 autore di documentari, attività che svolgerà anche nei decenni successivi. Cfr. <<https://mubi.com/it/cast/alan-lomax>>, consultato 26 marzo 2024.

⁶⁴ Questo contrasto viene riportato anche da Goffredo Plastino nel saggio "Un sentimento antico", nel volume di Alan Lomax, *L'anno più felice della mia vita. Un viaggio in Italia 1954-1955*, a cura di Goffredo Plastino, 2008, Milano: Il Saggiatore. Nelle pagine del suo testo, Plastino descrive nel dettaglio i brani raccolti in Campania da Lomax e scelti da Pasolini per accompagnare alcune sequenze del suo film. (la prima proiezione a New York è il 4 ottobre del 1971) (Plastino, 2008: 62).

indicato a Pasolini, che è mio amico, altri brani ed ho avuto un compenso per questa collaborazione. Tu non ti ricordi, ma quando eri a Roma te lo avevo detto!!».

Mostrando una certa trascuratezza nell'affrontare il problema, la missiva presenta un tono familiare tanto che in essa, Carpitella, come se nulla fosse, elenca una serie di altri progetti tra i quali, la proposta della casa discografica Pull di Roma per pubblicare subito i due LP della Columbia⁶⁵ e l'invito a tenere un seminario all'Università Sapienza.

Lomax, naturalmente, considera la replica di Carpitella leggera e poco rispettosa del suo lavoro e decide di stabilire una maggiore formalità nei loro rapporti lavorativi senza per questo mettere in discussione la loro relazione di amicizia:

Caro Diego, per me la questione del film di Pasolini è più seria di quanto non lo sia per te. Primo, Pasolini usa come colonna sonora, per quasi la metà del film, le registrazioni che ho realizzato da solo in Campania con grande fatica; le usa senza darmi un compenso e, ancora più importante, senza mettermi nei ringraziamenti. Secondo, il mio migliore amico in Italia non solo incoraggia la casa di produzione cinematografica a fare questo, ma percepisce un compenso. [...] Se tu mi avessi trattato come un partner, quando Pasolini te lo ha chiesto, avremmo dovuto entrambi essere pagati e saremmo dovuti comparire entrambi sullo schermo, tu come consulente e io come ricercatore. Non ricordo cosa è successo quando ci siamo visti a Roma. Ricordo solo che mi hai domandato se avevo visto il film. [...] Ti dico francamente che in questa occasione non intendo rimanere passivo. L'aspetto più serio della questione è la nostra amicizia di lavoro. Io desidero che continui ma se questa deve continuare dobbiamo ricominciare un'altra volta e in un modo più formale. [...] quello che tu hai fatto con il film di Pasolini – usare le mie registrazioni sul campo – mi convince del fatto che tu non rispetti gli impegni come faccio io [...] Immagino che questa lettera ti farà arrabbiare. Tuttavia penso che quando ti accorgerai di esserti affezionato a me quanto io lo sono a te, cercherai con me il modo di evitare una rottura più seria tra noi. Si tratta di un modo diverso di vedere le cose. Non dovrei essere io a soffrire per questa differenza di punti di vista”.⁶⁶ (Lettera Lomax, 14 febbraio 1972)

Rispondendo a questa lettera, Carpitella, in modo un po' maldestro, prova a smorzare l'irritazione di Lomax mostrando da un lato, il suo rammarico per quanto successo ma, dall'altro, minimizzando, ancora una volta, il problema:

Caro Alan, sono molto dispiaciuto per questo incidente del film di Pasolini, ma sicuramente credo che tu stia esagerando. Io mi sono preso la responsabilità di far utilizzare qualche brano dei dischi Columbia, e non credo che sia nullo di tragico. Quante volte tu

⁶⁵ I dischi *Folklore Musicale Italiano*, voll. 1 e 2 (Pull, QLP 107-108) vengono pubblicati nel 1973.

⁶⁶ Nella lettera vengono poi trattate altre questioni ma il tono di sfiducia nei confronti di Carpitella e il senso di tradimento permangono. Il 24 febbraio Lomax gli invia un telegramma chiedendogli di spedire la copia dell'accordo stipulato con Pasolini.

hai utilizzato il materiale che abbiamo raccolto insieme, e, naturalmente, non hai pensato di dirmi niente come collaboratore? Cioè tu hai utilizzato molte cose fatte insieme, senza sentire il bisogno di dire niente: ed hai fatto bene. Quindi mi sembra che tu stia esagerando.⁶⁷ (Lettera Carpitella, 26 febbraio 1972)

Le successive risposte di Lomax mostrano ancora un certo risentimento per quanto avvenuto ma, come sempre, l'affetto prevale sui dissidi e la condivisione dei progetti non vede momenti di pausa. Tra il '71 e il '73, sono infatti diverse le missive tra Lomax e Carpitella, tra Lomax e alcuni cineasti italiani così come tra Carpitella, Lomax e alcuni funzionari RAI⁶⁸ per chiedere di autorizzare la visione di programmi⁶⁹ e documentari e la successiva stampa del materiale selezionato per il *Chorometrics Project*. Anche questa volta non mancano le difficoltà legate soprattutto alle richieste esose per la realizzazione delle copie e per i diritti d'autore. Nel caso, per esempio, del documentario il "Ballo delle vedove" di Giuseppe Ferrara, la richiesta del produttore Patara⁷⁰ era stata di 650 dollari (\$5 al metro di pellicola), cosa che costrinse Lomax a chiedere una mediazione di Carpitella anche per spiegare che si trattava di un progetto scientifico e non commerciale.

Da quel momento le lettere tendono a diradarsi, probabilmente per un uso più frequente del telefono ma la relazione non mostra cedimenti. Nel 1977, si avvia un nuovo scambio di lettere relative esclusivamente alla richiesta di aiuto a Carpitella per trovare una casa editrice italiana disposta a pubblicare una raccolta dei suoi scritti⁷¹ e il volume *Folk Song Style and Culture*. Nessuno dei due progetti andrà purtroppo in porto. Negli anni '80, ci saranno altre occasioni d'incontro in Italia tra i due studiosi, come quello avvenuto in occasione del Festival dei Popoli di Firenze organizzato da Gilberto e Ingrid Van Den Assum. Sotto sollecitazione di Carpitella, Lomax viene invitato nel novembre del 1986 a presentare il film *Anna. The land where the blues began*.

L'esposizione di questo prezioso carteggio offre, non solo una preziosa opportunità di conoscenza dei due studiosi e della qualità dell'amicizia che, al di là delle profonde differenze anche culturali, li ha uniti sin dal primo incontro nel 1953 fino alla prematura morte di Carpitella, il 7 agosto del 1990, ma permette di rievocare quella straordinaria

⁶⁷ In un'altra Lettera (30 marzo 1972) Lomax annuncia a Carpitella di procedere con azioni contro il Decameron. In questa missiva, il senso di tradimento sofferto da Lomax è esternato con queste parole: «come hai potuto essere così incurante della fiducia che abbiamo riposto l'uno nell'altro e fare quello che hai fatto?».

⁶⁸ Alla RAI venne chiesto di collaborare al progetto, mettendo a disposizione gratuitamente il materiale in loro possesso anche in considerazione del fatto che Lomax aveva contribuito alla realizzazione di due diversi programmi (*Il richiamo della frontiera* di Pietro Pintus e *C'è musica e musica* di Luciano Berio, al quale partecipò anche Carpitella).

⁶⁹ Carpitella affida questo lavoro a Fiorella Greco e a Rudi Assuntino.

⁷⁰ Gli altri produttori erano Unitelefilm e Istituto Luce. Quest'ultimo, confermandogli la disponibilità del materiale da lui richiesto, esige 15.000 lire al metro di pellicola (35 mm) per cedere i diritti.

⁷¹ Carpitella gli propone di pubblicarlo nella collana di Antropologia Culturale, diretta da Luigi Lombardi Satriani, della casa editrice Guaraldi.

avventura che li ha resi protagonisti della più importante ricerca etnomusicologica realizzata in Italia.

Come Lomax ha ricordato in una toccante commemorazione in memoria di Carpitella:⁷²

Siamo stati i primi a fare questa esperienza lungo l'intero Paese. Abbiamo mangiato, bevuto, cantato, girato in ogni angolo dell'Italia. L'intera Italia ci ha iniziato, e alla fine credo eravamo unici [...]. Nessuno l'aveva fatto prima e Diego era un compagno perfetto per questo [...] nel nostro lavoro ci vogliono le doti dell'imprenditore, dello psicologo, del diplomatico e la tenacia di un maratoneta. Diego ha conseguito tutto questo. Le persone volevano cantare per lui, volevano eseguire la musica per lui e penso che il calore di Diego emerga dalle registrazioni e dalle foto. Credo che queste registrazioni vivranno a lungo come quelle di Caruso o di Toscanini. "I suoni e le grida dei lavoratori del marmo", "le barche per la pesca del tonno", "la madre che canta alla propria figlia". La loro bellezza dipende dal fatto che Diego era presente e lo ha reso possibile. (Lomax, 1992: 21-22)

Riferimenti

Agamennone, Maurizio

- 1989 "Etnomusicologia italiana: radici a Sud. Intervista a Diego Carpitella sulla Storia dell'Etnomusicologia in Italia, *Suonosud*, IV: 18-41.
- 1991 "Du folklore musical à l'ethnomusicologie. Entretien avec Diego Carpitella", *Cahiers d'ethnomusicologie*, IV (*Voix*): 229-238.
- 2013 "Mostrame como è tocado!". Carpitella e Lomax sul terreno, negli anni Cinquanta del secolo scorso", in Francesco Giannattasio e Giorgio Adamo (a cura di), *L'etnomusicologia italiana a sessanta anni dalla nascita del CNSMP (1948-2008)*. Atti del convegno (Roma, 13-15 novembre 2008), Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia: 83-98.

Brunetto, Walter

- 1995 "La raccolta 24 degli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia", *EM* III: 115-187.
- 2011 "Il Viaggio in Italia, il viaggio nel tempo: aspetti, storia e problemi conservativi della raccolta Lomax-Carpitella", *AAA TAC, Acoustical Arts And Artifacts. Technology, Aesthetics, Communication*, VIII: 37-50.

Carpitella, Diego

- 1979 "Il linguaggio del corpo e le tradizioni popolari. Codici democinesici e ricerca cinematografica", *Il Dramma*, LV: 8-23.
- 1992 "Un ritratto dal vivo", in Diego Carpitella, *Conversazioni sulla musica. Lezioni, conferenze, trasmissioni radiofoniche 1955-1990*, Firenze, Ponte alle Grazie: 205-220.

Giuriati, Giovanni

- 2021 "Prime considerazioni su alcune videoregistrazioni inedite di Diego Carpitella riguar-

⁷² Fu tenuta a Roma, in occasione della Rassegna dei Materiali di Antropologia Visiva, il 13 novembre del 1991.

danti i carnevali processionali dell'Irpinia (1974-75)", in Alessandro Cosentino, Raffaele Di Mauro e Giuseppe Giordano (a cura di), *Sounding Frames. Itinerari di musicologia visuale. Scritti in onore di Giorgio Adamo*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino: 455-472.

Lomax, Alan

1956 "Ascoltate, le colline cantano!", *Santa Cecilia*, VI/4: 81-87.

1971 "Choreometrics and Ethnographic Filmmaking: Toward an Ethnographic Film Archive", *Filmmaker's Newsletter*, IV/4: 1-12.

1992 "L'esperienza etnomusicologica con Diego Carpitella", *Bollettino dell'Associazione italiana di cinematografia scientifica. Materiali di antropologia visiva* IV, numero monografico: 21-38.

2008 *L'anno più felice della mia vita. Un viaggio in Italia 1954-1955*, a cura di Goffredo Plastino, Milano, Il Saggiatore.

Plastino, Goffredo

2008 "Un sentimento antico", in *L'anno più felice della mia vita. Un viaggio in Italia 1954-1955*, a cura di Goffredo Plastino, Milano, Il Saggiatore: 16-85.